

ДОН ЖЎХОРИ “МАССИНО” НОВИНИНГ ЯШИЛ МАССА ШАКИЛЛАНИШИГА ЭКИШ МУДДАТИ, МЕЪЁРИ ВА ЎСИМЛИК СОННИ ТАЪСИРИ

И.И.Маматкулов

Тошкент давлат аграр университети мустақил тадқиқотчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11101367>

Аннотация

Мақолада, ўсимлик яшил массаси шаклланишига экиш муддати, уруғ меъёри ва ўсимликлар сони бевосита таъсир этиши дон жўхорининг “Ўзбекистон-5” ва “Массино” навларини солиштириб тадқиқ қилишда аниқланган. “Массино” навининг ушбу омилларга реакцияси фаол бўлиб, андозага нисбатан ўсимлик бўйини ихчамлиги, кечроқ экилганда сербарглиги, барг сатхи ҳажмини юқорилиги, массаси бўйича кескин фарқланиши, баргларини рўвак пишиб етилганда ҳам яшил ҳолда қолиши ҳамда дон, яшил ва қуруқ масса кўп ҳосил қилиши аниқланган.

Калит сўзлар: дон жўхори, экиш, етиштириш, экиш муддати, барг, яшил масса, ҳосилдорлик.

Марказий Осиё минтақасида жойлашган Орол денгизи қуриши оқибатлари дунё глобал иқлим ўзгаришлари Ўзбекистоннинг барча, айниқса шимолий ҳудудларида жуда катта экологик ҳамда агрономик муаммоларни келтириб чиқармоқда. Биринчи навбатда ҳаво ҳароратини ёз, қиш мавсумида ҳамда тупроқ ва суғориладиган сувлар таркибидаги шўрланиш даражасини кескин ортиши, қурғоқчиликни мунтазам равишда ҳар 10 йилда 7 марта қайд этилиши, қишлоқ хўжалиги экин турларини зудлик билан ўзгартирилишини тақозо этмоқда. Жумладан, чорвачилик ва паррандачиликни асосий озукаси бўлган маккажўхори экинни жўхори экини билан ҳамда иқтисодий жиҳатдан ва ҳозирги тупроқ-иқлим шароитига мос келмаётган бошоқлидан экин турларини ҳам жўхори экинига алмаштириш зарурлигини, бизнинг диссертация тадқиқотлари яна бир бор таъкидламоқда.

Маълумки ўсимлик қуруқ моддаларининг энг кўп миқдори тўлиқ пишиш фазасида-36,9% ва мум пишиш ўриб олинган жўхори силосида-31,3% аниқланган. Ўсимлик ривожланган сари ундан тайёрланадиган силоснинг қуруқ моддаси таркибидаги кул моддалари, протеин камаяди ва биологик фаол моддалар миқдори ортади.

Ҳақиқатан ҳам жўхори экини қимматбаҳо ем-хашак ва дон экини ҳисобланиб, ундан дунё бўйича маккажўхоридан кейин жуда катта ҳажмда дон, силос ва яшил озуқа етиштирилади. Унинг иссиқликка, шўрланишга сувсизликка чидамлилиги, бир марта экиб икки-уч марта яшил масса ўрими ҳисобига юқори ҳосил бериши, озуқавийлик кўрсаткичлари яхшилиги сабабли, дунё амалиёти қурғоқчил минтақаларида кенг майдонларда жорий этиб келинмоқда. Шунингдек, қурғоқчилик ҳудудлари сафига киритилаётган янги давлатларда ҳам энг асосий истиқболли экинлар қаторидан етакчи ўринни эгаллаган. Жўхори поясининг баландлиги, бақувватлиги, баргини қўплиги ва уларни яхши сақланиши, юқори ва сифатли яшил ҳамда қуруқ масса ҳосили етиштиришга имкон яратади. Илдиз тизими ушбу шароитларда кучли ривожланган бўлиб, тупроқ 1,2-1,5 метр чуқурлигига кириб бориши, ён томонга кенг тарқалиши, ер

ости сувларидан унумли фойдаланиш туфайли, қурғоқчилик даврида ўзини сақлай олиш ҳамда шароит мўътадиллашганда яна яхши ўсиб, ривожланиш хусусиятига эга.

Республика деҳқончиликнинг тупроқ-иқлим шароити оғир бўлган, сув манбаси кам ҳудудларда чорвачиликни ривожлантириш ва уларни мустаҳкам озуқа базасини таъминлаш учун юқори дон ва яшил масса ҳосилини берадиган озуқа экинлари муҳим ўрин эгаллайди. Асосий экинлар ер майдонида етиштирилган озуқа экинларини қуритиш ва улардан қимматли ем-хашак тайёрлаш ҳамда қишки мавсумга тайёрлаш айниқса Оролбўйи ҳудудларида фаолият олиб борадиган чорвадорларимиз олдида турган жуда муҳим вазифа ҳисобланади. Ҳақиқатда ҳам ўта қурғоқчил, шўрланиш авж олган зоналарда энди беда, дуккакли дон экинлари, хаттоки буғдой, маккажўхори етиштириш имкониятлари умуман чекланиб қолмоқда. Қайси экин турини ишлаб чиқаришга жорий этсак мавжуд муаммони ҳал этиш ёки юмшатиши мумкин. Ушбу ҳудудларда тарихимизга ҳамда дуё амалиётига насар солсак, тарихан жўхори экинни бир неча асрлардан бери экилиб келмоқда. Лекин, ҳозирги деҳқончилик авлоди булардан етарлик даражада ахборатга эга бўлмай келмоқда.

Шуларни инобатга олган ҳолда илмий ишининг асосий объекти жўхори экини бўлганлиги сабабли илмий-тадқиқот ишимизда ўрганилаётган, янги яратилган дон жўхори “Массино” навини энг мақбул экиш муддати, меъёри, ўсимлик қалинлигини аниқлаш билан бирга дон еиштириш ҳамда чорва озуқасини яратишда илк бора дондан кейин қолган қимматли озуқа ем-хашак ҳосилини олиш энг асосий мақсадларимиздан бири қилиб олинган.

Олиб борилган тадқиқотларимиздаги яшил масса ҳосилдорлигини таҳлил қилсак.

Расм маълумотларига кўра, биринчи муддатда (10.04), 110 минг туп қилиб экилган андоза “Ўзбекистон-5” навида яшил масса ҳосилдорлиги 34,5 тоннани ташкил қилган бўлса, “Массино” навида 46,0 т/га ни ташкил этди. Яшил масса ҳажмини аниқлаш бўйича тадқиқот ишларида ҳар бир қайтариқ, вариантлардан биттадан эгат ўриб олиниб, олинган ҳосил тортилиб аниқланди.

Иккинчи (20.04) ва учинчи (30.04) муддатларда андоза “Ўзбекистон-5” навида 110 минг тупда яшил масса ҳосилдорлиги 33,1-35,0 тоннани ташкил қилган бўлса, “Массино” навида 49,3-49,8 т/га ни ташкил этди. Иккинчи муддатда андоза навда яшил масса ҳосилдорлиги биринчи ва учинчи муддатларга нисбатан 1,4-1,9 тоннага кам эканлиги аниқланди.

Бундай бўлишига, таҳлилларимизга кўра, иқлимни айнан андоза “Ўзбекистон-5” навини ривожланиш даврида ўта исиб кетиши, ўсув даври кунлари қисқариши ва ўсимликни тез етилиши оқибатида деб баҳолаш мумкин. Демак, андоза “Ўзбекистон-5” навида барча экиш муддатлари ҳамда ўсимлик сонидан олинган яшил масса ҳосилдорлиги 28,2-35,0 т/гани, “Массино” навида эса 38,4-49,8 т/гани ташкил этди. Демак, “Массино” нав андозага нисбатан 10,2-14,8 ц/га қўшимча ҳосил берганлиги аниқланди.

Чорва озуқасини яратишда тажрибада энг юқори дон ва яшил масса ҳосилини берган, ундан тайёрланадиган силос масса ёки ем-хашакни озуқавийлиги, тўйимлилиги юқори бўлишига эришилаётган ўсимлик қалинлиги, бу 110 минг/тупга тўғри келганлиги аниқланди.

Бир гектарда етиштирилган умумий яшил масса миқдорини очиқ ҳавода танлаб олинган намуналарни қуритиш натижасида, олинган маълумотларни таҳлил қилиш орқали бир гектардан чиқадиган қуруқ масса миқдори аниқланганда, барча туп ўсимлик қалинликларда ва экилган муддатларда қуруқ масса миқдори “Ўзбекистон-5” навида 10,4-13,0 т/гани, “Массино” навида эса 14,6-18,7 т/гани ташкил этиб, ўртача 4,2-5,7 т/га юқорироқ эканлиги аниқланди.

Олиб борилган тадқиқотлар натижаларига кўра, андоза “Ўзбекистон-5” навига нисбатан “Массино” навининг барча экиш муддатларида ҳамда ўсимлик қалинлигида умумий яшил массаси ҳажми юқори эканлиги қайд этилди. Жумладан, экиш муддати энг мақбул ҳисобланган 10.04, ўсимлик сони 100 минг бўлганда, умумий яшил масса миқдори 34,5 т/гани ташкил этди.

“Массино” навида эса мақбул муддат уруғлик дон етиштиришда 90 минг ўсимликда яшил массаси кам (35,0 т/га), лекин 110 минг ўсимлик сонида яшил масса ҳажми кескин ортганлиги (46,0 т/га) қайд этилган.

Расм. Экиш муддати, меъёри ва ўсимлик сонини яшил масса шаклланишига таъсири

Бундай қонуният I, II ва III муддатларда ҳам қайд этилди. Бунинг асосий сабаби этиб, “Массино” навини морфобиологик кўрсаткичлари бўлиб, ўсимлик бўйини ихчамлиги, кечроқ экилганда сербарглиги, барг сатҳи ортиқлиги, массаси жиҳатидан кескин фарқланиши ҳамда барглари рўвак пишиб етилишида тез қуриб қолмаслиги ва юқори яшил масса ҳосил қилиши ва дон ҳосилдорлигини ортишига олиб келиши қайд этилди.

Натижада, экиш муддати, ўсимлик қалинлиги ва умумий яшил масса ҳажми ўртасида юқори даражада ижобий корреляцион боғлиқлик борлиги аниқланиб, детерминация коэффиценти $r^2=0,8171$ тенг эканлиги аниқланди.

Хулоса қилинса, “Массино” дон жўхори нави ўсиб, барча тадқиқ қилинган экиш муддатлари ва ўсимлик ва туп сонида етиштирилган жўхорининг қуруқ ем-хашак

ҳосилдорлиги андоза “Ўзбекистон-5” навида ўртача 10,4-13,4 т/гани, “Массино” навидан 4,2-5,7 т/га қўшимча қуруқ ем-хашак массаси олинганлиги аниқланди.

Ривожланиши, яшил масса ҳажми, дон ва қуруқ ем-хашак ҳосилдорлиги бўйича андоза “Ўзбекистон-5” навидан устунлиги аниқланди ва экишга тавсия этилди.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 18 мартдаги ПҚ-4243-сон “Чорвачилик тармоғини янада ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 8 февралдаги ПҚ-120-сон “Ўзбекистон Республикасида чорвачилик соҳаси ва унинг тармоқларини ривожлантириш бўйича 2022-2026 йилларга мўлжалланган дастурни тасдиқлаш тўғрисида” ги Қарори.
3. Mamatkulov I.I., Tellyaev R.Sh., Azizov K.K., Normamatov A.R., Respublika chorvachiligida ozuqa muammolarining qisqacha taxlili // “Agrar fan nazariyasi va amaliyotidagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari” mavzusidagi “Toshkent davlat agrar universiteti tashkil etilganligining 90 yilligiga” bag’ishlangan xalqaro konferensiyaning materiallar to’plami (2020-yil, 14-15-dekabr). – Toshkent, 2020. – B. 894-897.
4. Mamatkulov I.I., Tellyaev R.Sh., Orol dengizi qurishi oqibatlarini yumshatishda jo’xori ekinining o’rni // “Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya” nomli ilmiy-amaliy konferensiya, Toshkent, 2024. №2, – B 75-81 (<https://doi.org/10.5281/zenodo.10807458>)
5. Mamatkulov I.I., Tellyaev R.Sh., The effect of the sowing period, norm and number of tubers of the grain corn variety "Massino" on grain quality indicators // International Conference on Advance Research in Humanities, Sciences and Education (June 15th, 2023). – Turkey, 2023. – P. 39-43 (<https://confrencea.org>.)
6. Mamatkulov I.I., Tellyaev R.Sh., Sholi:jo’xori navbatlab ekishida jo’xori ekinining o’rni // Sholi va dukkakli don ekinlarini etishtirishning zamonaviy usullari hamda resurstejovchi texnologiyalardan foydalanishning istiqbollari” mavzusidagi halqaro ilmiy-amaliy anjuman maqolalar to’plami (2023-yil, 17-18 avgust). – Toshkent, 2023. – B. 512-516.
7. Mamatkulov I.I., Tellyaev R.Sh., Don jo’xorining “Massino” navini etishtirish bo’yicha tavsiyalar. Sholichilik ilmiy-tadqiqot institutining Ilmiy Kengashida (2023 yil 30 yanvar 1- son bayonnomasi bilan) tasdiqlangan.